

NUEVA RELACION, Y CURIOSO ROMANCE, EN QUE
se declaran los maravillosos sucesos de una muy noble Señora, llamada
Doña Fenix Alva: Dase cuenta, como habiendola sacado un amante su-
yo de su casa con engaños, la llevó á un monte, en donde la quiso quitar
su honor, y la dió de puñaladas: como asimismo la venganza que to-
mó un Leon de su alevoso amante, y el dichoso fin
que tuvo la Señora.

HOY, Señor estadme atento,
escucha en prosa arreglada
lo eminente de mi historia.
Salí á caza una mañana
á divertir las tristezas
de la tempestad pasada,
porque siempre este manejo
al triste lo desenfada.
Hecho Adonis de mi mismo
llegué á una espesa montaña,
tan opulenta en sus ramos
de pinos, robles, y hayas,
que avecindan con el Cielo
en concertadas esquadras;
y organizado mi zelo
en la busca de la caza,
prevenia la escopeta
al compás de pronta bala.

Hice mi alarde en buscar
el Jabalí, que la asalta;
el Corzo, que sale huyendo;
el Gamo, que el monte salva;
la Perdiz, que con su buelo
estremece el ayre en alas;
el timidillo Gazapo,
que corre de mata en mata;
y todo animal silvestre,
que en rustico sitio se halla;
y como iba divertido,
me hallé á muy poca distancia
en un torreón de peñas,
esmalte de las montañas,
y reparé en lo eminente,
que toscamente labrada
estaba una cueva, ó puerta,
del tiempo desmantelada,

y encima estaba un letrero,
cuanto la vista alcanzaba,
de mal concertadas letras,
que como la peña es basta,
aunque el pincel era diestro,
no matizó su elegancia;
pero entendí, que decia:
Aqui habita Fenix Alva,
la hermosa, que en algun tiempo
fué de todos elogiada,
y ahora solo un Leon
la hace triste compañia.
Y yo atendiendo á esto mismo,
sin otra alguna substancia,
animando el corazon,
y en la mano diestra el arma,
montando en aquel que corre
parejas con la venganza,
muy orgulloso me entré,
y encontré á poca distancia
aquella, que al Sol le hace
flechas con sus manos blancas.
Luego que ví tal belleza
se quedó suspensa el alma,
y conociendo mi riesgo,
hecho onza, rompí el habla,
y la dije: Qué desdicha
te puso tu luna en calma?
Ella quedó sin aliento
luego que vió mi arrogancia,
y con un ay me responde:
Un gran peligro te aguarda,
vete por Dios Caballero,
que un Leon, hijo de Albania,
es el dueño que aqui tiene
jurisdiccion á esta casa,
y temo que si te coge,
átomos te hará en sus garras;
y yo viendo este peligro,
puse el pie en luchosa marcha.
Luego que fuera me vide,
mi cuidado me anhelaba,

cuando por entre unos ramos
oygo rugir: aquí basta
con decir, que era un Leon
con la guedeja herizada,
con los alfanjes en línea
despedazando las ramas,
hecho Rey de su soberbia:
en mí la vista inclinaba,
duplicando su furor
era un uracán sin alas:
ya me consideré muerto
cadaver, pero con alma.
Puse la escopeta al hombro,
y el ojo en la mira cala,
y el dedo pronto en el muelle,
dió el pedernal su batalla,
y la cazoleta hizo
lugar que el fuego le entrára,
y la polvora fué incendio,
que al frio plomo alentaba,
y rebuelto en humo denso,
fué mi fortuna tan rara,
que por la boca le hice
el corazon mil migajas.
Cayó aquel bruto á mis pies,
su braveza aniquilada,
y alcé la vista á los Cielos,
y á Dios le dí muchas gracias.
Con el deseo de ver
á el Angel de Fenix Alva
entré con planta ligera,
y la vide reclinada
sobre un tapete de anéas,
alfombra que al campo esmalta,
y con un sudor tan yerta,
que un apenas respiraba.
Con mi tacto toqué el pulso,
y conocí, que fué causa
el asombro del traquido,
ó del Leon la arrogancia.
Ya del desmayo se alienta,
y sentóse, y asustada,

los ojos vertiendo perlas
en conchas de fino nacar,
me dijo : Ya soy dichosa,
que tu valor me restaura,
que te consideré muerto
á manos de la desgracia.
Y yo en ver su rosiclèr,
la dije : Quien fué la causa
de que tan divino Archivo
esté en Ciudad tan villana ?
Y ella dijo : Caballero,
si nobleza te acompaña,
me has de conceder dos cosas,
que ambas á dos son muy llanas :
La primera, no saber
mi Reyno, origen, ni Patria ;
y la segunda, á su tiempo
será de tí coronada,
y para saber mi historia,
mi sentimiento te habla.
Yo la dije : Bella Irene,
de todo estás otorgada ;
y me dice : Has de saber,
que me llamo Fenix-Alva,
la opulenta en hermosura,
y de muchos celebrada,
que quizá por ser así,
fué el hado , que así me trata.
Tuve muchos galanteos
de Caballeros, que basta
con decir, que eran espejos
del pundonor de mi Patria.
Y como es razon de estado,
entre nobles estilada,
cifrando mi heroyco estilo,
un Duque me enamoraba,
para ser mi digno esposo ;
y mis padres (qué desgracia !)
depusieron contra mi,
diciendo , que no igualaba :
Y yo viendo que mi edad
de madura se pasaba,

me enamoré de un criado,
Ayo de mi hermana (calla,
lengua , que estás balbuciente,
no te descubras tus faltas ;
pero para que lo encubres,
si el dolor se arde en las llamas ?)
Mas dejame que le alabe,
que era un pimpollo en fragancia,
un Seneca en discrecion,
y un Marte por su arrogancia,
que solo á él se rindió
de mi hymenéo las aras.
Este, viendo que no era
igual á mi sangre hidalga,
me dijo, (ay Diós !) si queria
irme con él á su Patria ;
y yo, como estaba ciega
de su bizzarria, y gala,
le di dos mil norabuenas,
y robé toda mi casa,
y traje dos mil doblones,
sin las joyas de importancia,
que en pensarlo cada dia
el corazon se me arranca.
Dispusimos el viage,
y con otro en su compañía,
en dos Andaluces, hijos
del Betis, Rio de España, .
su valido llevó el oro,
y á mí mi amante á las ancas,
y salimos una noche,
antorcha que nos guiaba,
y como vientos deshechos
los caballos caminaban ;
y llegamos á este sitio
á descansar, (qué desgracia !)
pero si hablo verdad,
tenia sangre villana,
á vista de la vileza
de su origen ordenada ;
que entre los dos dispusieron
de robar mi flor guardada,

30
y llevarse todo el oro,
(ingratitude bien tirana!)
y despues darme la muerte,
dejando á obscuras la plata.
Yo, viendo aqueste peligro,
en sollozos me anegaba;
pero mi amante cruel
tiranamente sacaba
un puñal, con que me dió
estas siete puñaladas,
que aqui presentes las miras
en mi pecho señaladas.
Rebuelta en mi propia sangre,
entre suspiros, y ansias,
justicia le pido al Cielo
de ingratitude tan tirana,
á tiempo que ese Leon
estos montes paseaba,
y dolido á mis ternezas,
por mi tomó la demanda,
y como sierpe zelosa,
con un tiro en cada garra,
hecho pavor, los deshizo
en trozos, sin que bastára
la defensa natural
de un enemigo en campaña:
Dios los tenga allá en su Gloria,
que por mi perdon alcanzan.
Este bruto con cariños,
al estilo de su usanza,
me condujo á aquesta cueva,
y con las dulces viandas,
que estos Pirineos crian,
y con ellas me regalaba,
y con su lengua amorosa
mis heridas me curaba,
trayendome á mi las yervas
de dia, noche, y mañana,
y mascadas con su boca

me servian de triaca;
y si confieso verdad,
he sentido, que matáras
este, que me ha hecho bien
seis años en mi compañía.
Esta es mi tragica historia,
de mi signo coronada;
pero ya, Señor, es tiempo
de la segunda palabra;
y es, que recojas el oro
y en un Monasterio hagas,
que sirviendo á Dios acabe,
y á estè Mundo satisfaga.
Admirado yo, la dije:
Eres ejemplo entre cuantas
hoy circunvalan el suelo,
ni en las historias se halla,
y recogiendo sus oros,
en mis brazos (cosa rara!)
la llevé mas de una legua,
y llegando á una cabaña
de unos humildes Pastores,
la dejé depositada;
y despues con todo amor,
y disposicion gallarda,
en un vagaje la puse
en la Córte de Alemania,
y meditando mi zelo,
la hice solemne entrada
avisando al Provisor,
en las Monjitas Descalzas:
dandole gracias á Dios,
su santo Sayal abraza,
y se despidió de mi
dandome mil alabanzas,
y yo victorioso en ser
el que venció esta batalla,
me despedí, y me volví
desde allí á mi amada Patria.

Barcelona: Por los Herederos de Juan Jolis, Impresor,
en la calle de los Algodoneros,

XVIIII